

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'ZMU Tarix fakulteti 2-kurs magistri

Vizantiya imperiyasining tashqi siyosati

Kalit so'zlar: Sivilizatsiya, Vizantiya imperiyasi, Isavrlar sulolasi, makedoniya sulolasi, diplomatiya.

Kirish: Tarix fani keng qamrovli fan bo'lib, o'zining tarkibida, harbiy tarix, siyosiy tarix, madaniyat tarixi va boshqa sohalar bo'yicha tarixiy tarmoqlarni mujassamlashtirgan. Tarix fani shuningdek mamlakatlarning ichki va tashqi siyosatini ham o'rganuvchi fandır. Mamlakatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar harakati ancha qadim zamonlarga borib taqaladi. Buning ta'sirida mamlakatlar o'rtasida turli sohalaridagi hamkorlik natijasida davlatlar gullab yashnagan. Misol tariqasida Vizantiyadagi Isavrlar sulolasi (717-802-yy) va undan keyingi hokimiyat Makedoniya sulolasiga (867-1057-yy) o'tgach imperiyada nafaqat ijtimoiy, siyosiy, ma'muriy, iqtisodiy, madaniy sohalar balki o'z navbatida harbiy ish, tashqi siyosat masalalari ham hukmdorlarning diqqat markazida bo'lgan. Sharq va G'arb davlatlari bilan munosabatlarda Vizantiya bu yerlarda missionerlik g'oyalari yoyishga harakat qilgan. Vizantiya imperiyasida IX-XI asrlarga kelib, mamlakatni boshqarish tizimi murakkablashgan, davlatning ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradigan bir qancha organlar tashkil etilgan. Ularning eng yetakchi organlaridan biri ichki ishlar vazirligi edi. Soliqlar boshqarmasi (Genikon), moliya idorasi, imperatorning shaxsiy mulklari mahkamasi, tashqi aloqalar kanselyariyasi va harbiy idoralar shular jumlasidandir. Vizantiya imperiyasining ijtimoiy tuzumi quydagilardan iborat bo'lgan ruhoniylar, amaldor qatlami, yer egalari, fuqarolar, ozod dehqonlar va qaram dehqonlardan iborat bo'lgan. IX asrning ikkinchi yarmi XI asrning boshlari Vizantiyaning oltin asri hisoblanadi. Buning omillari quydagilardir. Shaharlarning o'sishi- savdoning jonlanishi, iqtisodiy uyg'onish, tashqi siyosatda kuch qudrtaga to'lishi, madaniy uyg'onishi-madaniyatning rivojlanib gullab yashnashi, Vasiliy II (976-1025-yy)ning hukmronligi, Yevropaning eng kuchli davlatiga aylanishi Vizantiya imperatorlari mamlakatning manfaatlarini ko'zda tutib, xalqaro munosabatlarda qatnashganlar. Imperiyaning tashqi siyosatida armiya va diplomatlarning o'rni katta bo'lgan. Masalan: VI asrda yashab o'tgan, Vizantiya imperiyasi tashqi ishlari siyosatida yetakchilik qilgan inson - taniqli siyosatchi tadqiqotchi, sayyoh va diplomat Zemarx katta o'rin tutadi. Bu paytda Vizantiya mamlakati Eron sosoniylari bilan urush xolatida bo'lgan. Bu Sharqiy Osiyodagi birinchi elchilik missiyasining harakati: xristian mamlakatlari ichida turklar bilan Eronga qarshi tuzilgan harbiy ittifoq edi. Turklar hukmdori Mukkan xoqon va Istami yabg'u bu taklifni qabul qilishadi. Vizantiya imperatori Yustinianning armiyasi bilan Eron sosoniylarning qo'shini 530-yilda Dara yonida to'qnashadi. Jangda omad vizantiyaliklarga kulib boqadi. Vizantiya qo'shini 25 000, eronliklar qo'shini esa 50 000 kishini tashkil etgan. Ikki kunlik shidatli jangdan so'ng tomonlar o'rtasida sulh tuziladi. Vizantiya imperiyasi XI asrning oxiri XII asrning boshlariga kelib, saljuqiylarning bosqiniga uchraydi. Ma'lumki saljuqiylar davlatiga Saljuqning

nabirasi To'g'rulbek tomonidan asos solingan. Dastlabki hujumlar 1048-yildan Vizantiya imperiyasining hududiga yurishdan boshlanadi. Bu davrda Vizantiyada Konstantin X vafot etgan edi. Hokimiyatni uning xotini Yevdokiya boshqarardi. 1064-yilda Saljuqiylar sultoni Alp-Arslon tomonidan Vizantiyaning Ani shahri bosib olinadi. 1064-1071-yillar davomida saljuqiylar tomonidan Vizantiyaga qarshi qaqshatqich bosqinchilik yurishlari olib boriladi. 1071-yilning 26-avgust kuni Vizantiya shaharlaridan biri bo'lmish Mansikert yonida tomonlar to'qnashadilar. Jang saljuqiylar g'alabasi bilan yakun topadi. 1081-yilda Vizantiya imperatori Aleksey I Komnin edi (1081-1118-yy). Uning oldiga qo'ygan dolzarb masalalardan biri bu tashqi siyosat masalasi bo'ldi. Bu davrda saljuqiy turklari butun Kichik Osiyoni egallab olishgan edi. Ularni haydab chiqarishga yuborilgan Vizantiya imperiyasi qo'shinlari bir qator janglarda mag'lubiyatga uchraydi. Qaltis vaziyatda imperator Venetsiya savdogarlari bilan ittifoq shartnomasini tuzadi. Natijada imperator qo'shini moliyaviy jihatdan yordam oladi. Shuningdek ayyorona yo'l bilan saljuqiylarni mag'lub qilishga kirishadi va bunga erishadi. Aleksey I dan so'ng Vizantiya imperiyasi taxtiga uning vorislari: Ioann II, Manuil I, Aleksey II, Andronik I larning zamonida ham saljuqiylarni ma'lubiyatga uchratiladi. Andronikning islohotlari dehqonlarning manfaatlarini himoya qilgan. Bu boylarga yoqmaydi. Mazkur hukmdorning ichki siyosatida birinchidan feodallarning hukmronligiga chek qo'yish, ikkinchisi milliy hukumatni tashkil etish bo'lgan. Bundan tashqari, Sitsiliya qiroli Vilgelm II Vizantiyaga bir necha bor hujumlar qilgan. Bunday paytda imperiyaning xavfsizligini ta'minlash kerak bo'lgan. Bunda esa tabiiyki qo'shinning o'rnini kattadir. Vizantiyaning armiyasi va dengiz harbiy kuchlari uzoq yillar davomida mamlakatni bosqinchilardan himoya qilib kelgan. Imperiya qo'shinlari daslab tashkil topganidan buyon otliqlar, piyodalar hamda dengiz harbiy kuchlaridan iborat bo'lgan. Shuningdek imperiyada harbiy unvonlar quydagilar hisoblangan: Imperator, harbiy logofet, drungariy va boshqalar mavjud bo'lgan. Sharqda saljuqiy sulton Malikshoh I hukmronligi davrida ham davom etib kelgan bu raqobat faqatgina saljuqiy davlatining inqirozi bilan hal qilingan. Boz ustiga Vizantiya imperiyasi o'zining madaniyatini dunyoga yoyishga kirishganligi tarixchilarning bergan ma'lumotlarida qayd etilgan. Vizantiyada Paleolog sulolasining (1261-1453-yy) hokimiyatga kelishi imperiyani tang ahvolga solib qo'ygan. Bu sulolaning hukmronligi quydagilarda ifodalanadi.⁴ Birinchisi harbiy salohiyat zaiflashgan, ikkinchisi qishloq xo'jaligi inqirozga uchragan, uchinchisi shaharlar vayron bo'lgan va to'rtinchidan madaniyatda yangi renesansning boshlanganligi izohlanadi. Tarixda bu davrni paleologlar restavratsiyasi deb ham nomlanadi. Imperiyaning ichki va tashqi siyosatining mahkamalari quydagilar hisoblangan: Imperator saroyi, kanselyariyalar va armiyadir. Vizantiyada fem tizimiga o'tilishi munosabati bilan armiyada ham o'zgarishlarga olib keldi. Natijada stratrotlar paydo bo'ldi. Tashqi siyosatda XIII asrning o'rtalaridan boshlab, Vizantiya imperiyasi Oltin O'rda xonligi va Hulagiylar bilan diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'ygan. Bu ikki davlat o'rtasidagi o'zaro urush balki Vizantiyaga qo'l kelgandir. Tarixga nazar salsak 1243-yilda Kyosidagi yonidagi jangdan so'ng

⁴ Васильев А.А История Византийской империи. М., 1998. Т I-II С 56

ko'chmanchilarga Kichik Osiyoga kirishlari uchun yo'l ochiq bo'lgan. 1261-yilda Vizantiya qaytadan tiklanganidan keyin Mixail VIII (1259-1282-yy) mo'g'ullarning bosqiniga yo'l qo'ymaslik maqsadida ular bilan do'stona munosabatlarni olib borgan. Bunda diplomatiya, sulolaviy nikohlarning ham o'rni kattadir. 1263-yilda Oltin O'rda xonligi bilan tinchlik kelishuvini imzolagan. Ikki yildan so'ng ilxoniylarning xoni Abakka nikohsiz tug'ilgan qizi Mariya Paleologni turmushga bergan. Shubxasiz bu imperatorning harakatlari xon Berkaga yoqmagani. Shundan keyin Berkaxon ulkan qo'shin bilan Vizantiyaga hujumlarni boshlab yuborgan. Bir qator janglardan keyin imperator Oltin O'rda bilan kelishishga qaror qilgan. 1273-yilda beklarbegi Nogayga o'zining qizi Yevrosiniya Paleologni turmushga bergan. Alyansga muvofiq Mixail VIIIning o'zi ham 1273-1279-yillar davomida Vizantiyaning mo'g'ullar imperiyasi bilan diplomatik munosabatlarda qatnashgan. 4000 jangchidan iborat mo'g'ul jangchilari Konstantinopolga imperatorga yordam uchun yuborilgan. 1282-yilning o'zida bolgar qo'shinlari alyans tomonidan mag'lubiyatga uchratilgan. Fessaliya bosib olingan. Paleologlar sulolasi davrida imperiyaning harbiy salohiyati zaiflashishi mamlakatning keyingi taraqqiyotiga ham ta'sir ko'rsatgan. Shunday ekan Vizantiya o'zining chirkin yuzini ko'rsatib Yevropa, Osiyo va Afrikani titratib kelgan. Vizantiyaning yangi imperatori Andronik II Paleologning zamonida imperiyaning mo'g'ullar imperiyasi bilan munosabatlar davom etgan bo'lsada lekin uning hukmronligi oxirlarida bu ikki hukmron kuch o'rtasidagi munosabatlarga sovuqchilik tusha boshlagan.⁵ Vizantiya imperiyasi hukmdori xulagidlarning xoni G'ozonxonga tinchlik shartnomasini taklif qilgan ekan, unga turklarga qarshi kurashish uchun harbiy madad ham vada qilgan. Vizantiyaning sharqiy chegaralarida G'ozonxon 30 000 kishilik qo'shin bilan yo'lga tushadi. To'satdan vafot etib qolishi oqibatida urush harakatlari chetga surildi. Imperator o'zining ikki qizini xonlar To'xta va O'zbekka nikohladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlarni saqlab qolish edi. Oltin O'rda xonligi bilan do'stona munosabatlar davom etgan. Vizantiya imperiyasi bu ikki davlat o'rtasidagi kurashlardan ustamonlik bilan foydalangan va ularga yordamlar bergan. Andronik II hukmronligining oxirgi yillariga kelganida Oltin O'rda xonligi bilan Vizantiya o'rtasidagi munosabatlar yomonlasha boshladi. Mo'g'ul qo'shinlari bir necha marta Vizantiyaga hujumlarni amalga oshirganlar, yangi imperator Andronik III Paleologga esa mo'g'ullarni jangda ma'lub etishga erishadi. Vizantiya imperiyasining IV- XV asrlardagi tarixini o'rganish borasida olimlar tomonidan ilmiy izlanishlarni amalga oshirilgan. Dastlabki tadqiqotlar XIX asrning oxiri XX asrning boshlaridan boshlangan. Bunda N.V. Pigulevskaya tomonidan 1976-yilda SSSRda "Yaqin Sharq, Vizantiya, slavyanlar" deb nomlangan dissertatsiya muvaffaqiyatli himoya qilingan. Muallif o'zining dissertatsiyasida Vizantiyaning Yaqin Sharq va slavyanlarga nisbatan yuritgan tashqi siyosati masalalari ham yoritib berilgan. 1998-yilda A.A. Vasilev "Vizantiya imperiyasi tarixi" nomli kitobini yozgan. 2000-yilda bu kitob qayta nashr etilgan. Tarixchi o'zining kitobida Komnin sulolasining Vizantiya imperiyasidagi siyosati haqida qimmatli ma'lumotlar berib o'tilgan. Ko'proq e'tibor shu sulolaning oxirgi

⁵ Успенский Ф.И. История Византии. М., 2001- С 65

vakilining faoliyatiga bag'ishlangan. Shishka E.A tomonidan " Vizantiya-mo'g'ul munosabatlari Mo'g'ulistondagi harbiy nizolar davrida" deb nomlangan kitob yozilgan, muallifning asari XIII asrning 60-yillariga bag'ishlangan bo'lib, 2018-yilda Yugoslaviyaning Belgorod shahrida N.N. Bolgovning muharirligida nashr qilingan. T.Kastani tomonidan " Vizantiya imperatori Konstantin V ning ichki va tashqi siyosatining muammolari va uning yechimi " deb nomlangan asarini yozgan, uning avtoreferati 2006-yilda Sankt Peterburgda nashr qilingan. Muallifning kitobida 741-775-yillarda hukmronlik qilgan Konstantin V ning ichki va tashqi siyosati haqida ma'lumotlarni berib o'tilgan. Vizantiya imperiyasining XV asrdagi tashqi siyosati haqida esa Gorelov N.S tomonidan ham yoritib berilgan. Uning kitobi "Vizantiya va Sharq xronikalarida" deb nomlangan bo'lib, 1998-yilda Yekaterinburgda nashr qilingan. 2008-yilda Rudakov A tomonidan "Vizantiya imperiyasi madaniyati" deb nomlangan kitob yozilgan bo'lib, u Moskvada nashrdan chiqqan. Vizantiya imperiyasi tarixini o'rganib va izlanishlar olib borgan yana bir tarixchi olim Zolotaryov Aleksandr Vasilevchning 2009-yilda Rossiya Federatsiyasida himoya qilgan " Birinchi paleologlar davrida Vizantiyaning harbiy tashkiloti" deb nomlangan dissertatsiyasini himoya qilgan. Uning dissertatsiyasi asosan 1259-1328-yillarni o'z ichiga oladi. XV asrning birinchi yarmi ya'ni 1402-1438-yillar davomida Vizantiya imperiyasi inqiroz tomon yuz tuta boshlagan davr yoritiladi. Uning inqiroziga bir qator sabablar mavjud ekanligi asoslanadi. Harbiy salohiyatning pastligi muallif tomonidan izohlanadi. Vizantiya armiyasi imperiyaning so'ngi davriga kelib, ancha zaiflashib qoladi. Birgina 40 000 kishilik aholisi bo'lgan Konstantinopolni himoya qilish uchun 2000 kishidan iborat muntazam qo'shin bilan birga yo'llanma askarlardan foydalanilgan. Garnizon soni taxminan 2 500 kishini tashkil etgan. 1452-yildan Vizantiyaga qarshi usmonliylarning dastlabki hujumlari boshlangan. Vizantiyaliklar shahar mudofaasida grek olovidan foydalanishganligi usmonli turklarni xayron qoldirdi. Konstantin XI Dragash shaharni qahramonlarcha himoya qilayotgan paytda yuzi va umurqasi og'ir jarohatlanib, oqibatda halok bo'ladi. Shu bilan Vizantiya imperiyasi o'z faoliyatini butunlay tugatadi. Konstantinopol shahri usmonli turklar bosqinidan so'ng Istanbul deb nomlanadi, sultonga "Fotih" ya'ni zabt etuvchi nomi berilgan⁶. Mamlakatda kechgan fitnalar Vizantiyani dastlab saljuqiylardan so'ngra XIV-XV asrlarda usmonliylardan mag'lubiyatga uchrangan. Shunday qilib, IV-XV asrlarda Vizantiya imperiyasi mavjud bo'lib, bu davrni tarixchilar uch bosqichga ajratib o'rganishadi. Birinchi davr bu IV- VII asrlar bo'lib, imperiyaning ilk davri hisoblanadi. Ikkinchi davrning o'zi VII-XII asrlarni qamrab olib, imperiyaning o'rta davri hisoblanadi, uchinchi davr imperiyaning so'ngi davri hisoblanadi va XIII-XV asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda Vizantiya imperiyasi inqirozga uchrash davri hisoblanadi. Vizantiya imperiyasining tashqi siyosati haqida gapirilganda imperator Konstantin VII ning "Imperiyaning boshqarish" haqidagi traktati muhim manbalardan biridir⁷. Gullab yashnagan davrida Vizantiya imperiyasi bir qator mamlakatlar bilan to'qnash kelgan. Xususan varvarlar, slavyanlar, arablar, Eron

⁶ Золотарёв А.В. Военная организация Византии при первых Палеологов М., 2009 – С 57

⁷ Голушков В.В. Византия и Европа анализы цивилизации .М., 2014 – С 56

davlati, Kiyev Rusi, saljuqiylar bilan raqobatda bo'lib kelgan. Mamlakatdagi ichki nizolar, turklarning hujumlari, imperiyani zaiflashtirgan. Oxir oqibatda usmonli turklar tomonidan Vizantiya imperiyasi 1453-yilning 29-may kuni butunlay tugatilgan. Uning poytaxti Konstantinopol shahri ishg'ol qilinadi. Bu harakat Vizantiyaga berilgan jiddiy zarbalardan biri hisoblanadi. Imperiyaning o'zi ham asrlar oshib albatta daxshatli va yozvuz dushmanlarning hujumini qaytarganiga qaramasdan 1453-yilning 29-may kuni sulton Mehmed II tomonidan bosib olindi. Vizantiyaning nomi esa tarixga abadiy ko'mildi. Shunday bo'lsada Vizantiyaning tarixining ayrim masalalari tarixchilar, huquqshunoslar oldida dolzarb bo'lib kelmoqda⁸. O'z madaniyatini insoniyatning eng yuqori yutug'i deb bilgan vizantiyaliklar ongli ravishda o'zlarini begona ta'sirlardan himoya qildilar. Vizantiyaning poytaxti Konstantinopolning mudofaasiga imperator Konstantin XI Dragash, Justiniani Luka Notaras, Jovani Longo kabi mohir sarkardalar qo'mondonlik qilishgan Konstantinopolni himoyalayotgan kuchlar soni 7000-8000 kishini tashkil etgan. Usmonliylarning qo'shini 80 000 kishidan iborat bo'lib uning ixtiyorida 6 triem, 10 birem, 15 galer, 75 fust, 20 parandariy bo'lgan. Jangda himoyachilarning barchasi qirib tashlangan. Shahar qulaganidan keyin Konstantin XI dushmanga qarshi kurashadi va jangda beliga, yuziga zarbalar yeb halok bo'ladi. Hozirgi kunda Vizantiya imperiyasi tarixi, uning ichtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy, harbiy tashkiloti, ichki va tashqi siyosati masalalari bugun ham tarixchilar tomonidan taxlil qilinib, o'rganib kelinmoqda: Moskvada, Sankt Peterburgda bo'lib o'tgan konferensiyada jahon tarixi, xususan Vizantiya imperiyasining tarixini o'rganish masalalari muhokama qilindi va 2020-yilda xalqaro miqyosda Vizantivistika masalalariga bag'ishlangan jurnal ham nashr qilingan. Bu jurnalda Vizantiyaning - Rim imperiyasi vorisi hisoblanishi takidlab o'tilgan. Vizantiya tarixini o'rganish hamkorligi XX asrning so'ngi choragi XXI asrning boshlarida ham davom ettirib kelmoqda. Vizantiyaning tarixini o'rganishda Prokopiyy Kessariyskiyning kitoblaridan tashqari, arman xalqining manbalarida ham qimmatli ma'lumotlar berilgan. Bulardan tashqari Sharl Dilning "Vizantiya imperiyasi tarixi", V. V. Kuchmaning "Vizantiya imperiyasining harbiy tashkiloti" mavzularida monografiyalari himoya qilingan. Zolotaryov A.V. tomonidan bo'lsa 2009-yilda Sankt Peterburgda " Birinchi paleologlar davrida Vizantiya harbiy tashkiloti" nomida dissertatsiya himoya qilingan. Muallifning dissertatsiyasi davriy chegarasi 1259-1328-yillarni qamrab olib mazkur davrda Vizantiya imperiyasining zaiflashganligi. Imperiyaning madaniyatini o'rganishda Djudit Xerrin tomonidan " O'rta asrlar imperiyasining ajoyib hayoti" nomli kitob yozilgan bo'lib Moskvada 2005 yilda nashr etilgan. Belov I.P. tomonidan bo'lsa " Vizantiya gumanizmi" asari yozilgan bo'lib, 2015-yilda nashr etiladi. Muallif o'zining asarida imperiyada gumanizm g'oyalari tarqalishi, rivojlanishi, taraqqiyoti, gullab yashnashi, barbod bo'lishi haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Dmitriy Obolenskiy tomonidan " Vizantiya adabiyoti tarixi", Sergey Averinsev tomonidan " Olti Vizantiya ustuni" kitoblari e'lon qilingan. Vizantiyaning poytaxtida qurilgan bebaho Avliyo Sofiya ibodatxonasi turklar

⁸ Гоголев Д.А. Города и крепости Византии первой половины VII -IX вв. Тюмен., 2002- С 57

istilosidan keyin masjidga aylantirilgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan bu madaniy yodgorlik butun dunyodagi sayyohlarni o'ziga maftun qilmoqda. Vizantiya imperiyasi boshqa davlatlardan farqli o'laroq jami 1058 yil umr ko'rgan. Shu davr mobaynida uning iqtisodiyoti, madaniyati rivojlanib borgan. Vizantiya imperiyasining dastlabki siyosiy tizimi quyidagilardan iborat bo'lgan: hokimiyat ilohiy yo'l bilan kelib chiqishi, hokimiyatning merosiy bo'lmasligi, yerga egalikning davlatga tegishligi, kuchli qo'shin hokimiyatning tayyanchi, faol tashqi siyosatning yurgizilishi, cherkovning davlat hokimiyatiga bo'ysunishi, hokimiyat davlatda ta'lim, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga homiylik qilishini o'z ichiga olgan.